

Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski

JAROSŁAW BURY^{1*} , JACEK MAZEPA², TOMASZ OLBRYCHT³

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa; ² Osiedle Kombatantów 19/3, 37- 500 Jarosław; ³ Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Agroekologii, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

*autor do korespondencji: jarekbury2@wp.pl

Abstract. [Materials to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of southern and eastern Poland]. New faunistic data on the occurrence of true bugs in 9 zoogeographical regions of southern and eastern Poland: the Bieszczady Mts., the Eastern Beskids Mts., the Western Beskids Mts., the Pieniny Mts., the Sandomierz Lowland, the Wielkopolska-Kujawy Lowland, the Roztocze, the Lublin Upland and the Mazurian Lakeland are presented. The paper includes the data concerning 171 true bug species from 32 families collected in 80 localities within 58 10x10 km UTM squares. *Aellopus atratus*, *Campylosteira verna*, *Chilacis typhae*, *Coriomeris denticulatus*, *Dufouriellus ater*, *Loricula elegantula*, *Odontoscelis fuliginosa*, *Peritrechus nubilus*, *Pseudoloxops coccineus*, and *Salicarius roseri* are found for the first time in the region of the Eastern Beskids Mts., *Acalypta carinata*, *Aradus bimaculatus*, *Dufouriellus ater*, *Grypocoris sexguttatus*, *Lasiosomus enervis*, *Physatocheila dumetorum*, *Plinthis pusillus*, *Polymerus nigrita*, and *Stalia boops* are found for the first time in the Sandomierz Lowland, *Rhyparochromus vulgaris* is new to the Roztocze, *Cimex lectularius* is new to the Lublin Upland, while *Aneurus avenius* and *Prostemma aeneicolle* are first detected in the Mazurian Lakeland. Additionally, new data on invasive species *Leptoglossus occidentalis* and *Nezara viridula* were also provided.

Key words: biodiversity, true bugs, invasive species, faunistic data, distribution, new records, Poland.

Wstęp

Proces poszerzania stanu poznania rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych Polski, uległ w ostatnich latach znacznemu przyspieszeniu (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023).

Również w południowej i wschodniej części kraju, w związku z prowadzeniem stałych badań na tym obszarze, doszło do istotnej poprawy w tym zakresie. Najlepiej do tej pory poznany regionem pod względem wykazanej liczby gatunków Heteroptera jest Beskid Zachodni, skąd podano do końca 2022 roku 505 gatunków, nieco mniej liczna jest fauna Wyżyny Lubelskiej, gdzie jak dotąd udokumentowano obecność 494 gatunków oraz Roztocza, gdzie odnaleziono 472 gatunki z tej grupy owadów (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023).

Z Beskidu Wschodniego podano niewiele mniej, bowiem 456 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych, dodatkowo na obszarze tym leży jeden z najlepiej zbadanych w kraju kwadratów UTM - FA21 (Przemyśl i okolice) skąd wykazano 280 gatunków tych owadów (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023; Taszakowski i Górczyca 2018; Bury 2019a, b, 2020, 2021; Gierlasiński i in. 2019b; Bury i Obszarny 2020; Bury i in. 2021; Bury i Mazepa 2022; Masłowski i in. 2022).

Pozostałe regiony Podkarpacia (Nizina Sandomierska oraz Bieszczady) są słabiej poznane pod względem

rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych i w związku z tym liczba stwierdzonych tu gatunków jest mniejsza, odpowiednio 378 oraz 219 gatunków (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023; Gierlasiński 2018; Gierlasiński i in. 2019b; Bury 2019a, 2020; Bury i Mazepa 2021a, b; Bury i Mazepa 2022).

Spośród innych regionów, z których dane prezentowane są w niniejszym opracowaniu, dotychczas największej gatunków stwierdzono na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej – 552, na Pojezierzu Mazurskim odnotowano 364 gatunki, natomiast w Pieninach wykazano 254 gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych.

Należy jednak zauważyć, że dane te nie są w pełni porównywalne, nie uwzględniają bowiem powierzchni poszczególnych regionów, z których największe wielokrotnie przewyższają swą powierzchnią te najmniejsze (ryc. 1) (Burakowski i in. 1973; Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023).

Dodatkowo warto podkreślić fakt, że istotną część badań prowadzonych na tych terenach wykonano w pierwszej połowie XX, a nawet w końcu XIX wieku i znaczna część stanowisk stwierdzonych tu pluskwiaków różnoskrzydłych ma obecnie charakter jedynie historyczny (np. Nowicki 1864, 1867, 1868; Łomnicki 1882; Kotula 1890; Smreczyński 1906a, b, 1908, 1910; Stobiecki 1915; Krasucki 1919; Stichel 1933).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań faunistycznych dotyczących lądowych i wodnych przedstawicieli Heteroptera wybranych lokalizacji rozmieszczonych głównie południowo-wschodniej oraz w północno-wschodniej Polsce; w jednym przypadku stanowisko zlokalizowane jest w południowo-zachodniej Polsce (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozmieszczenie 58 kwadratów UTM (siatka 10x10 km), z których pochodzą dane prezentujące obserwacje pluskwiaków różnoskrzydłych na tle krain przyjętych przez Burakowski i in. (1973) [Fig. 1. Distribution of 58 UTM squares (10x10 km) with records presented in the paper. Border lines denote zoogeographical regions according to Burakowski et al. (1973)].

Materiał i metody

W pracy przyjęto granice regionów na podstawie „Katalogu Fauny Polski” [KFP] (Burakowski i in. 1973), a nazwy mezoregionów podano za Kondrackim (2013).

Materiał, o ile nie podano inaczej, został oznaczony przez pierwszego autora. Do oznaczenia obserwowanych pluskwiaków zastosowano następujące klucze do oznaczania: Wagner i Weber (1964), Jaczewski i Wróblewski (1976, 1978), Cmoluchowa (1978), Wróblewski (1980), Jansson (1986), Lis J.A. (1997), Lis J.A. i Lis B. (1998), Péricart (1998a, b, c), Lis B. (1999), Lis J.A. (2000; 2001), Gorczyca i Herczek (2002), Gorczyca (2007), Lis B. (2007), Gorczyca i Herczek (2008), Lis B. i in. (2008), Lis B. i Lis J.A. (2009), Gorczyca i Wolski (2011), Lis J.A. i in. (2012), Strauss i Niedringhaus (2014), Lis B. i Hebda (2017), Gierlasiński i in. (2019a, 2020c). Wykaz rodzin i ich gatunków podano w układzie alfabetycznym. Klasyfikację rodzin przyjęto za “True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History” (Schuh i Weirauch 2020).

Zaprezentowane w pracy dane o pluskwiakach pochodzą zarówno z celowych odłowów z zastosowaniem następujących metod: czerpakowanie, użycie pułapek ziemnych, tzw. pułapek Barbera, pułapek barierowych (IBL-2), pułapek Moerickego – tzw. żółtych misek, pułapek świetlnych (lampy rtęciowe 250W, świetlówki ledowe 40W), jak również z obserwacji „na upatrzonego” i odłowów przypadkowych. W niewielkiej części przypad-

ków materiał pozyskano stosując hodowlę nimf w warunkach laboratoryjnych.

Badania przeprowadzane były głównie w strefach ekotonowych łąk, pól uprawnych oraz lasów, głównie buczyn, dąbrów i lasów mieszanych. Ponadto część obserwacji poczyniono na terenie parków i innych elementach zieleni miejskiej, w ogrodach przydomowych, sadach, na wielkopowierzchniowych polach uprawnych, jak również w zadrzewieniach przydrożnych oraz śródpolnych. Łącznie zebrano 827 osobników. Materiał dowodowy, o ile nie zaznaczono inaczej, znajduje się w kolekcji prywatnej pierwszego autora.

Użyto następujących skrótów nazwisk osób, które zebrały, oznaczyły lub potwierdziły oznaczenie materiału: TB – Tomasz Baziak, EB – Elżbieta Bury, JB – Jarosław Bury, KM – Karol Mackiewicz, JM – Jacek Mazepa, AMM – Arleta Marlena Mielniczuk, TO – Tomasz Olbrycht.

Do przygotowania map (ryc. 1-10) użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor G. Gierlasiński: <http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

Stanowiska badawcze

W ujęciu administracyjnym niemal wszystkie prezentowane w pracy dane pochodzą z terenu województwa podkarpackiego. Pojedyncze obserwacje poczyniono również na terenie województwa dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podlaskiego.

Osoby były odławiane lub obserwowane na następujących 80 stanowiskach w obrębie 9 regionów zoogeograficznych: Beskidu Wschodniego (29 stanowisk), Beskidu Zachodniego (2 stanowiska), Bieszczadów (1 stanowisko), Niziny Sandomierskiej (30 stanowisk), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (1 stanowisko), Pienin (1 stanowisko), Pojezierza Mazurskiego (9 stanowisk), Roztocza (6 stanowisk) oraz Wyżyny Lubelskiej (1 stanowisko).

Dane pochodzą z 58 kwadratów sieci UTM (10x10 km): EA34, EA37, EA41, EA42, EA43, EA49, EA56, EA57, EA59, EA64, EA73, EA74, EA82, EA84, EA89, EA93, EA94, EB80, FA04, FA06, FA10, FA12, FA14, FA20, FA21, FA22, FA24, FA25, FA26, FA27, FA31, FA34, FA35, FA49, FA54, FA55, FA56, FA57, FA59, FA66, FA76, FA88, FB07, FE59, FF50, FF60, DV67, DV87, EV57, EV68, EV69, EV78, EV79, FV19, FV24, FV27, FV29 (ryc. 1).

Beskid Wschodni: Stobierna EA34, Lubla EA41, Kozłówek EA42, Wielopole Skrzyńskie EA43, Rzeszów – Przybyszówka EA64, Rzeszów – Zalesie EA73, Harta EA82, Lipnik EA93, Husów – rezerwat „Husówka” EA93, Białoboki EA94, Markowa EA94, Rybotycze FA10, Wola Węgierska FA12, Nowe Sady – Skalka Dubnik FA20, Sierakośce FA20, Buszkowice FA21, Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, Przemyśl – Osiedle Winna Góra FA21, rezerwat „Przełom Jasiołki” EV57, Puławy Górne EV68, Haczów EV69, SOOS „Patria nad Odrzechową” EV78, Zarszyn EV79, Posada Zarszyńska EV79, Makowa – Niemiecka Dolina FV19, Wojtkowa FV19, Moczary FV27, Paclaw FV29, Paportno FV29.

Beskid Zachodni: Wierchomla Wielka DV87, Łomnica Zdrój DV87.

Bieszczady: Muczne FV24.

Nizina Sandomierska: Bolestraszyce – arboretum FA31, Malinie EA37, Dąbrowica EA49, Werynia EA56, Poręby Dymarskie EA57, Buda Stalowska EA59, Krasne EA74, Łąka EA74, Łańcut EA84, Raclawice k. Niska EA89, Zdziary EB80, Przeworsk FA04, Wierzawice FA06, Mirosin FA14, Tywonia FA14, Hnatkowice FA22, Orzechowce FA22, Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, Radawa FA25, Dobra – Ieśniczówka „Witoldówka” FA26, Mołodycz – Chrapy FA26, Majdan Sieniawski FA27, Ryszkowa Wola FA34, Zapałów FA35, Łukawiec FA54, Szczutków FA55, Cieszanów FA56, Płazów FA57, Podemszczyzna FA66, Raduż FA76.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dyminy – rezerwat „Stawy Milickie” XT61.

Pieniny: Jaworki – rezerwat „Wąwóz Homole” DV67.

Pojezierze Mazurskie: Berzniki FE59, Dworczyśko FE59, Kukle FE59, Sejny FE59, Gawiniańce FF50, Konstantynówka FF50, Łumbie FF50, Żagary FF50, Krasnogruda FF60.

Roztocze: Hamernia FA49, Józefów FA49, Majdan Nepryski FA49, Kunki FA59, Żurawce FA88, Korhynie FA88.

Wyżyna Lubelska: Lublin – Osiedle Wieniawa FB07.

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

1. *Acanthosoma haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 31.07.2017, 1 ex., 04.06.2019, 1 ex., 10.06.2019, 1 ex., 14.06.2019, 1 ex., 29.07.2020, 1 ex., 21.06.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

2. *Elasmotethus interstinctus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 31.07.2017, 5 exx., 04.06.2019, 2 exx., 10.06.2019, 1 ex., 14.06.2019, 1 ex., 19.06.2019, 1 ex., 25.06.2019, 1 ex., 27.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 02.07.2020, 1 ex., 21.06.2021, 1 ex., 25.06.2021, 1 ex., 13.07.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

3. *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 10.07.2018, 1 ex., 27.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 29.07.2020, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Lipnik EA93**, 05.10.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB i EB.

Nizina Sandomierska: Łańcut EA84, 27.09.2022, 1 ex., na elewacji budynku, leg. JB.

Alydidae

4. *Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 12.08.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Nowe Sady – Skalka Dubnik FA20**, 24.08.2022-25.09.2022, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Anthocoridae

5. *Amphiareus obscuriceps* (Poppius, 1909)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 31.07.2016, 1 ex., 27.06.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

6. *Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 04.08.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

7. *A. nemorum* (Linnaeus, 1761)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 19.10.1984, 1 ex., 20.10.1984, 1 ex., leg. et det. JB

8. *Dufouriellus ater* (Dufour, 1833)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 15-19.09.2020, 4 exx., ex cult., 02.01.2020, orzech włoski (*Juglans regia* L.), gałęzie zebrane z ziemi, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

Nizina Sandomierska: Buda Stalowska EA59, 28.06.2021-12.09.2021, 9 exx., ex cult. 15.05.2021, dąb (*Quercus* sp.), leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

9. *Orius minutus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 14.07.2016, 2 exx., 05.07.2022, 2 exx., park, UV, leg. TO, det. JB. **Markowa EA94**, 20.05.1984, 3 ex., leg. et det. JB.

10. *Temnostethus gracilis* Horváth, 1907

Beskid Wschodni: Makowa – Niemiecka Dolina FV19, 07.07.2017, 1 ex., ex cult, więz (*Ulmus* sp.), leg. TO, det. JB.

Aradidae

11. *Aneurus avenius* (Dufour, 1833)

Beskid Wschodni: Dąbrowica EA07, 03.05.2016, 1 ex., park, ex cult., więz (*Ulmus* sp.), leg. TO, det. JB. **Lubla EA41**, 18.05.2019, 1 ex., las mieszany, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Husów, rezerwat „Husówka” EA93**, 25.05.2017, 3 exx., ex cult., gałązki kłokoczki południowej (*Staphylea pinnata* L.), leg. TO, det. JB. **Sierakoście FA20**, 21-29.05.2016, 8 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB. **Rzeszów – Zalesie EA73**, 28.06.2019, 2 exx., ex cult., leszczyna (*Corylus* sp.), leg. TO, det. JB. **Posada Zarszyńska EV79**, 04.04.2010, 1ex., ex cult. wierzba (*Salix* sp.), leg. TO, det. JB. **Paclaw FV29**, 18.03.2013, 1 ex., ex cult., leszczyna (*Corylus* sp.), leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Podemszczyzna FA66, 15.05.2018, 2 exx., ex cult. gałęzie lipy (*Tilia* sp.) zebrane z ziemi, 05.05.2018, leg. TO, det. JB.

Pojezierze Mazurskie: Krasnogruda FF60, 15.11.2020, 1 ex., leg. et coll. KM. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

12. *A. betulae* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: rezerwat „Przełom Jasiołki” EV57, 21-29.05.2016, 3 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB. **Sierakoście FA20**, 21-29.05.2016, 5 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB.

13. *A. bimaculatus* Reuter, 1872 (ryc. 2)

Nizina Sandomierska: Poręby Dymarskie EA57, 04.04.2016, 1 ex., z drewna opałowego, olcha czarna (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), zebrano 09.01.2016, cult. et leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Ryc. 2. Stanowiska *Aradus bimaculatus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 2. Localities of *Aradus bimaculatus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

14. *A. conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835

Beskid Wschodni: rezerwat „Przełom Jasiołki” EV57, 21-29.05.2016, 3 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB.

15. *A. depressus* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Sierakoście FA20, 21-29.05.2016, 10 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB, rezerwat „Przełom Jasiołki” EV57, 21-29.05.2016, 9 exx., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB.

Artheneidae

16. *Chilacis typhae* (Perris, 1857)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 26.06.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

Berytidae

17. *Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 05.06.2016, 1 ex., 02.07.2016, 3 exx., 16.07.2016, 2 exx., 19.07.2016, 6 exx., 12.08.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

18. *B. minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Wschodni: Harta EA82, 27.05.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

19. *Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Wschodni: Wola Węgierska FA12, 04.06.2020, 1 ex., na roślinach zielnych, czerpak, leg. TO, det. JB.

20. *Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Blissidae

21. *Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)

Pojezierze Mazurskie: Żagary FF50, 23.05.2020, 1 ex., leg. et coll. KM.

Cimicidae

22. *Cimex lectularius* (Linnaeus, 1758) (ryc. 3)

Wyżyna Lubelska: Lublin – Osiedle Wieniawa FB07, 24.05.2022, 1 ex., 16.07.2022, 1 ex., wewnątrz budynku mieszkalnego, leg. AMM. **Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej.**

Ryc. 3. Stanowiska *Cimex lectularius* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 3. Localities of *Cimex lectularius* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

Coreidae

23. *Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829)

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 01.11.2022, 1 ex., leg. et coll. KM.

24. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Stobierna EA34, 10.09.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

25. *Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 27.05.2022, 1 ex., leg. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego i ok. Przemyśla FA21.**

26. *Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 21.05.2016, 1 ex., 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

27. *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 08.09.2013, 1 ex., Uniwersytet Rzeszowski, w budynku D3, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Hnatkowice FA22, 02.10.2022, 1 ex., w ogrodzie przydomowym, leg. JB. **Jarosław FA24**, 05.10.2022, 1 ex., leg. JM.

28. *G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 20.12.2015, 1 ex., 07.05.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB et JM.

29. *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (ryc. 4)

Beskid Wschodni: Białoboki EA94, 28.09.2022, 3 osobniki, na ścianie budynku, obs. EB i JB.

Nizina Sandomierska: Przeworsk FA04, 29.09.2022, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Tywnonia FA14**, 28.09.2022, 2 osobniki, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24**, 29.12.2022, 1 ex., leg. JM.

Ryc. 4. Stanowiska *Leptoglossus occidentalis* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółka – nowe stanowiska [Fig. 4. Localities of *Leptoglossus occidentalis* in Poland; black circles – literature data, red circles – new records].

30. *Spathocera laticornis* (Schilling, 1829)

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce FF50, 14.12.2019, 1 ex., leg. et coll. KM.

31. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 12.08.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Corixidae

32. *Corixa punctata* (Illiger, 1807)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 06.10.2016, 1 ex., UV, leg. JB.

33. *Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber, 1848)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 06.10.2016, 1 ex., UV, leg. JB.

34. *Micronecta griseola* Horváth, 1899

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 22.06.2016, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Cydnidae

35. *Cydnus aterrimus* (Forster, 1771)

Roztocze: Żurawce FA88, 28.06.2020, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

36. *Legnotus picipes* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., 28.08.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

37. *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)

Pojezierze Mazurskie: Łumbie FF50, 12.10.2020, 1 ex., leg. et coll. KM.

38. *Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)

Roztocze: Hamernia FA49, 18.05.2019, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

39. *Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 01.11.2022, 1 ex., leg. et coll. KM.

Roztocze: Hamernia FA49, 04.05.2019, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Cymidae

40. *Cymus claviculus* (Fallén, 1807)

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 01.11.2022, 1 ex., leg. et coll. KM.

41. *C. melanocephalus* Fieber, 1861

Beskid Wschodni: Paćław FV29, 28.08.2016, 1 ex., las mieszany, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Geocoridae

42. *Geocoris dispar* (Waga, 1839)

Beskid Wschodni: Nowe Sady – Skalka Dubnik FA20, 24.08.2022-25.09.2022, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Hebridae

43. *Hebrus pusillus* (Fallén, 1807) (ryc. 5)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 07.05.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Gatunek potwierdzony po ponad 110 latach w Beskidzie Wschodnim.**

Lygaeidae

44. *Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)

Beskid Wschodni: Lubla EA41, 28.06.2019, 1 ex., las mieszany, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Kozłówek EA42**, 20.07.2017, 1 ex., 23.07.2017, 1 ex., zadrzewienia

śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Rzeszów – Zalesie EA73**, 06.08.2016, 2 exx., 25.08.2016, 1 ex., 09.09.2016, 2 exx., 01.08.2017, 1 ex., 04.08.2017, 1 ex., 07.05.2019, 1 ex., 14.06.2019, 5 exx., 19.06.2019, 1 ex., 25.06.2019, 2 exx., 26.06.2019, 2 exx., 27.06.2019, 2 exx., 01.07.2019, 3 exx., 02.07.2019, 1 ex., 29.07.2020, 3 exx., park, UV, leg. TO, det. JB et JM. **Puławy Górne EV68**, 28.01.2014, 1 ex., leg. TO, det. JB. **Wojtkowa FV19**, 30.05.2020, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Paclaw FV29**, 28.08.2016, 1 ex., las, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce FF50, 18.01.2020, 1 ex., leg. et coll. KM.

Ryc. 5. Stanowiska *Hebrus pusillus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 5. Localities of *Hebrus pusillus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

45. *Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)

Pieniny: Jaworki – rezerwat „Wąwóz Homole” DV67, 30.04.2000, 1 ex., leg. TO, det. JB.

46. *Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

47. *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)

Beskid Wschodni: Paportno FV29, 19.10.2019, 3 exx., łąka, pod balotem siana, leg. TO, det. JB.

Microphysidae

48. *Loricula elegantula* (Baerensprung, 1858) (ryc. 6)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 26.04.2018, 6 exx., ex. cult., gałęzie dębu (*Quercus* sp.) zebrane z ziemi, 11.03.2018, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

Miridae

49. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 01.07.2019, 1 ex., 30.06.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Zarszyn EV79**, 03.07.2016, 1 ex., UV, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Ryc. 6. Stanowiska *Loricula elegantula* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 6. Localities of *Loricula elegantula* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

50. *A. seticornis* (Fabricius, 1775)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 19.07.2017, 1 ex., 03.06.2018, 1 ex., 26.06.2019, 2 exx., 01.07.2019, 1 ex., 02.07.2019, 1 ex., 18.06.2020, 1 ex., 11.06.2022, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 26.07.2022, 1 ex., leg. et coll. KM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

51. *A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., czerpak, leg. JB i JM.

52. *Agnocoris reclairi* (Wagner, 1949)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 12.07.2016, 1 ex., 04.08.2017, 1 ex., 25.06.2019, 2 exx., 26.06.2019, 4 exx., 27.06.2019, 4 exx., 01.07.2019, 6 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

53. *Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 02.07.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

54. *Capsodes gothicus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Stobierna EA34, 13.08.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Moerickego, leg. TO, det. JB.

55. *Capsus ater* (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Majdan Nepyrski FA49, 23.07.2022, 1 ex., czerpak, leg. JB i JM.

56. *Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

57. *Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 26.06.2019, 2 exx., 13.07.2021, 2 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

58. *Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 14.06.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. Drugie stwierdzenie w Beskidzie Wschodnim.

59. *D. lutescens* (Schilling, 1837)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 12.07.2017, 1 ex., 19.08.2017, 1 ex., 09.08.2018, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 05.07.2022, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

60. *D. olivaceus* (Fabricius, 1777)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 11.05.2018, 1 ex., 14.06.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

61. *D. ruber* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

62. *D. trifasciatus* (Linnaeus, 1767)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 11.05.2018, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

63. *Dryophilicoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 11.05.2018, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

64. *Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 12.07.2016, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

65. *Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777)

Nizina Sandomierska: Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Gatunek nowy dla N. Sandomierskiej.

66. *Halticus apterus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 02.07.2012, 1 ex., 16.07.2016, 3 exx., kserotermiczne zbocze, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Korhynie FA88, 09.08.2020, 2 exx., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

67. *Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 04.05.2018, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

68. *Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 31.12.2022, 1 ex., zimujący pod korą orzecha włoskiego (*Juglans regia* L.), w ogrodzie przydomowym, leg. JB.

Pojezierze Mazurskie: Konstancynówka FF50, 18.12.2019, 1 ex., leg. et coll. KM.

69. *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 12.07.2016, 2 exx., 14.07.2016, 1 ex., 04.08.2017, 1 ex., 12.08.2017, 1 ex., 25.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 4 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Majdan Sieniawski FA27, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

70. *L. rugulipennis* Poppius, 1911

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 26.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 5 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

71. *Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 01.07.2019, 2 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

72. *Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 21.06.2021, 1 ex., samiec, park, UV, leg. TO, det. JB.

73. *Orthops basalis* (A. Costa, 1853)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 24.01.2022, 1 ex., na owocach przechowywanych w spżarce, leg. JB.

74. *O. kalmii* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 31.07.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Łańcut EA84, 02.11.1984, 1 ex., leg. JB.

75. *Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Lubla EA41, 28.06.2019, 1 ex., las, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

76. *Orthotylus flavosparsus* (C.R. Sahlberg, 1841)

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 23.08.2022, 2 exx., do światła świetlówki ledowej, wewnątrz budynku, leg. JB. Gatunek nowy w kw. FA21.

77. *Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 13.09.2016, 1 ex., 19.09.2018, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. Markowa EA94, 24.10.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, na leszczynie pospolitej (*Corylus avellana* L.), obs. JB i EB.

Pojezierze Mazurskie: Konstancynówka FF50, 03.10.2021, 1 ex., leg. et coll. KM.

78. *Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 27.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 2 exx., 18.06.2020, 1 ex., 07.07.2021, 2 exx., 08.07.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

79. *Ph. melanocephalus* (Linnaeus, 1767)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 11.07.2022, 3 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

80. *Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum, 1856

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 26.06.2017, 1 ex., 18.06.2020, 1 ex., 25.06.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

81. *Ph. tiliae* (Fabricius, 1777)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 19.08.2017, 2 exx., 13.08.2020, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

82. *Ph. ulmi* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 25.06.2019, 1 ex., 26.06.2019, 3 exx., 01.07.2019, 2 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

83. *Polymerus holosericeus* Hahn, 1831 (ryc. 7)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 21.06.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Ryc. 7. Stanowiska *Polymerus holosericeus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 7. Localities of *Polymerus holosericeus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

84. *P. nigrita* (Fallén, 1807)

Nizina Sandomierska: Radawa FA25, 01.07.2021, 2 exx., leg. JB i JM. Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

85. *P. palustris* (Reuter, 1907)

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

86. *Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 04.08.2017, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 08.07.2021, 3 exx., park, UV, leg. TO, det. JB. Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.

87. *Rhodomiris striatellus* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 11.05.2018, 3 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

88. *Salicarius roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 14.06.2019, 1 ex., 27.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 05.07.2022, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.

89. *Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 06.07.2016, 2 exx., 12.07.2016, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

90. *S. laevigata* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Sierakońce FA20, 21-29.05.2016, 1 ex., pułapka IBL-2, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

91. *Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 02.07.2019, 1 ex., 30.06.2021, 1 ex., 07.07.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

92. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 04.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 4 exx., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nabidae**93. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 01.08.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. Paław FV29, 28.08.2016, 1 ex., pułapka Barbera, las, teren podmokły, leg. TO, det. JB.

94. *H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)

Nizina Sandomierska: Dąbrowica EA49, 28.05.2016, 1 ex., czerpak, park, leg. TO, det. JB. Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

95. *Nabis ferus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 06.07.2016, 1 ex., 31.07.2016, 1 ex., 04.08.2017, 2 exx., 19.08.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. Zarszyn EV79, 03.07.2016, 1 ex., UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Dąbrowica EA49, 28.05.2016, 1 ex., park, czerpak, leg. TO, det. JB.

96. *N. flavomarginatus* Scholtz, 1847

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

97. *N. rugosus* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 01.08.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Malinie EA37, 03.07.2016, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. Dąbrowica EA49, 28.05.2016, 1 ex., park, czerpak, leg. TO, det. JB.

98. *Prostemma aeneicolle* Stein, 1857

Pojezierze Mazurskie: Berżniki FE59, 20.05.2021, 1 ex., leg. et coll. KM. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

99. *Stalia boops* (Schiodte, 1870)

Nizina Sandomierska: Krasne EA74, 14.07.2017, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Nepidae

100. *Nepa cinerea* Linnaeus, 1758

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 24.06.2020, 1 ex., do UV, leg. JB. Tarnawka EA93, 17.07.2019, 1 ex., staw, leg. JB.

Nizina Sandomierska: Radawa FA25, 21.06.2022, 1 ex., zalew, leg. JM. Mołodycz – Chrapy FA26, 20.08.2019, 1 ex., zbiornik wodny Radawka, leg. JB.

101. *Ranatra linearis* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Radawa FA25, 21.06.2022, 1 ex., zalew, leg. JM.

Notonectidae

102. *Notonecta glauca* Linnaeus, 1758

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 06.10.2016, 2 exx., UV, leg. JB.

Pentatomidae

103. *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

104. *A. klugii* Hahn, 1833

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

105. *Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)

Nizina Sandomierska: Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

106. *C. purpureipennis* (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Buszkowice FA21, 24.09.2022, 1 ex., leg. JB.

Bieszczady: Muczne FV24, 04.09.2021, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

107. *Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758)

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 03.08.2020 1 ex., leg. KM, Gawiniańce FF50, 09.02.2022, kilka exx., leg. KM.

108. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)

Bieszczady: Muczne FV24, 04.09.2021, jeden osobnik, obs. JB i JM.

Nizina Sandomierska: Majdan Sieniawski FA27, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Łukawiec FA54, 03.08.2021, 1 ex., leg. JM. Szczutków FA55, 03.08.2021, 1 ex., leg. JM. Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

109. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)

Nizina Sandomierska: Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

110. *E. oleracea* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

111. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 16.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB, Sierakoście FA20, 21-29.05.2016, 1 ex., pułapka Ibl-2, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

112. *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)

Nizina Sandomierska: Cieszanów FA56, 21.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. Płazów FA57, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

113. *Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Jarosław – Osiedle Kombatanów FA24, 19.07.2022, 1 ex., na ścianie budynku, leg. JM.

114. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (ryc. 8)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 10.12.2022, 1 ex., wewnątrz budynku mieszkalnego, leg. JB.

Ryc. 8. Stanowiska *Nezara viridula* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 8. Localities of *Nezara viridula* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

115. *Palomena viridissima* (Poda, 1761)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 20.09.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB i EB.

Nizina Sandomierska: Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, 10.10.2021, 1 ex., leg. JM.

116. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 19.08.2017, 1 ex., 03.09.2020, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Markowa EA94**, 24.09.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB i EB.

Nizina Sandomierska: Hnatkowice FA22, 02.10.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB. **Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24**, 25.06.2022, 1 ex., 06.09.2021, 2 ex., leg. JM. **Bolestraszyce FA31**, arboretum, 10.06.2012, 1 ex., leg. WM, det. JB.

117. *Peribalus stictus* (Fabricius, 1803)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Łañcut EA84, 06.10.2022, 1 ex., na trawie, leg. JB.

118. *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, 17.10.2021, 1 ex., leg. JM.

Beskid Zachodni: Wierchomla Wielka DV87, 29.10.2022, 1 osobnik, obs. TB, det. JB, **Łomnica Zdrój DV87**, 29.10.2022, 1 osobnik, leg. TB, det. JB.

119. *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 14.06.2019, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21**, 23.09.2022, 1 osobnik, opuszczone ogródki działkowe, obs. JB. Gatunek nowy w kw. FA21.

120. *Podops inunctus* (Fabricius, 1775)

Nizina Sandomierska Krasne EA74, 21.06.2017, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

121. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda 1761)

Beskid Wschodni: Białoboki EA94, 28.09.2022, 5 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Markowa EA94**, 27.09.2022, około 30 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB. 28.09.2022, około 50 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB.

Nizina Sandomierska: Przeworsk FA04, 28.09.2022, 11 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Mirocin FA14**, 28.09.2022, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Tywonina FA14**, 28.09.2022, 7 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Hnatkowice FA22**, 02.10.2022, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB. **Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24**, 08.12.2022, 1 ex., na ścianie budynku, leg. JM. **Ryszkowa Wola FA34**, 28.09.2022, 2 osobniki, na ścianie budynku, obs. EB i JB. **Zapałów FA35**, 28.09.2022, 6 osobników, na ścianie budynku, obs. EB i JB.

122. *Sciocoris umbrinus* (Wolff, 1804)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Piesmatidae**123. *Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce FF50, 03.02.2020, 1 osobnik, leg. KM.

Plataspidae**124. *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce FF50, 03.08.2020, 1 osobnik, czarna forma barwna, leg. KM.

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. **Józefów FA49**, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Reduviidae**125. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 21.06.2017, 1 ex., 12.07.2017, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Korzeniów EA35, 21.06.2016, 1 osobnik, park, pod korą martwego dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.), leg. TO, det. JB.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dyminy XT61, rezerwat „Stawy Milickie”, 08.07.2015, 1 ex., pod korą dębu (*Quercus* sp.), leg. TO, det. JB.

126. *Rhyncoris annulatus* (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Leśniczówka „Witoldówka” FA26, 03.08.2022, 1 osobnik, , leg. TO, det. JB.

Rhopalidae**127. *Corisus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Muczne FV24, 04.09.2021, 1 ex., czerpak, leg. JB i JM.

128. *Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. **Józefów FA49**, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

129. *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)

Nizina Sandomierska: Szczutków FA55, 03.08.2021, 1 osobnik, łąki śródleśne, obs. JB i JM.

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

130. *Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)

Nizina Sandomierska: Majdan Sieniawski FA27, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

Rhyparochromidae**131. *Aellopus atratus* (Goeze, 1778)**

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Winna Góra FA21, 27.05.2022, 1 ex., leg. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego i ok. Przemyśla FA21**.

132. *Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)

Nizina Sandomierska: Orzechowce FA22, 20.06.2020, 1 ex., uprawa rzepaku ozimego, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Radruż FA76**, 01.06.2017, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Hamernia FA49, 01.06.2019, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Żurawce FA88**, 27.09.2017, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

133. *Drymus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)

Beskid Wschodni: Haczów EV69, 10.08.2022, 9 exx., 03.09.2022, 1 ex., zadrzewienia śródpolna, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Werynia FA56, 01.06.2017, 1 ex., 26.06.2017, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

134. *D. ryeii* Douglas et Scott, 1865

Roztocze: Żurawce FA88, 07.06.2020, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

135. *D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)

Beskid Wschodni: Lubla EA41, 28.06.2019, 2 exx., las mieszany, 06.07.2019, 2 exx., uprawa rzepaku, leg. TO, det. JB. **Wojtkowa FV19**, 08.08.2020, 1 ex., zadrzewienia, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Hamernia FA49, 29.06.2019, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

136. *Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775)

Roztocze: Korhynie FA88, 13.09.2020, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Żurawce FA88**, 07.06.2017, 2 exx., 28.06.2017, 1 ex., 19.07.2017, 1 ex., 13.09.2017, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

137. *E. plebejus* (Fallén, 1807)

Roztocze: Kunki FA59, 17.07.2022, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, biotop wilgotny, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

138. *Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Wola Węgierska FA12, 15.03.2020, 1 ex., pod korą jodły, w lesie mieszanym, leg. TO, det. JB.

139. *Lasiosomus enervis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Sandomierska: Raclawice EA89, 28.07.2018, 5 exx., 13.08.2018, 3 exx., zadrzewienia, 155 m n.p.m., 13.08.2018, 3 exx., 01.09.2018, 4 exx., zadrzewienia, 154 m n.p.m., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

140. *Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)

Nizina Sandomierska: Malinie EA37, 03.07.2016, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

141. *M. hirsutus* Fieber, 1861 (ryc. 9)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.06.2016, 1 ex, 30.07.2016, 1 ex., 28.08.2016, kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Ryc. 9. Stanowiska *Megalonotus hirsutus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 9. Localities of *Megalonotus hirsutus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

142. *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)

Nizina Sandomierska: Majdan Sieniawski FA27, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

143. *P. nubilus* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 12.07.2016, 2 exx., 26.06.2019, 2 exx., 27.06.2019, 1 ex., 01.07.2019, 1 ex., 29.07.2020, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

144. *Plinthis pusillus* (Scholtz, 1847)

Nizina Sandomierska: Zdziary EB80, 23.07.2017, 1 ex., 17.09.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

145. *Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., 12.08.2016, 1 ex., 09.09.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

146. *Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)

Nizina Sandomierska: Łąka EA74, 06.08.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Posada Zarszyńska EV79**, 31.12.2013, 1 ex., park, sterta suchego drewna, leg. TO, det. JB.

147. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.06.2016, 2 exx., 02.07.2016, 2 exx., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Hamernia FA49, 04.05.2019, 2 exx., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

148. *Rh. vulgaris* (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 02.10.2020, 1 ex., kampus Uniwersytetu Rzeszowskiego, na oknie budynku, leg. TO, det. JB. **Markowa EA94**, 06.10.2022, 3 osobniki, na ścianie budynku, 30.12.2022, 1 ex., z drewna opałowego, leg. JB.

Nizina Sandomierska: Rzeszów – Przybyszówka EA64, 24.03.2019, 1 ex., na tarasie przy domu, leg. TO, det. JB. **Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24**, 10.09.2021, 1 ex., leg. JM.

Roztocze: Hamernia FA49, 01.06.2019, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

149. *Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Paclaw FV29, 28.08.2016, 1 ex., las mieszany, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Zdziary EB80, 20.08.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

150. *S. thomsoni* Reuter, 1875

Beskid Wschodni: Lubla EA41, 28.06.2019, 2 exx., las, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Wielopole Skrzyńskie EA43**, 04.06.2017, 1 ex., 16.07.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Wojtkowa FV19**, 30.05.2020, 2 exx., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Paclaw FV29**, 16.07.2016, 1 ex., 30.07.2016, 2 exx., las mieszany, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Krasne EA74, 25.05.2017, 3 exx., 11.06.2017, 3 exx., 21.06.2017, 5 exx., 14.07.2017, 3 exx., 08.05.2021, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Łąka EA74**, 14.05.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Radruż FA76**, 15.06.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce FF50, 10.12.2019, 1 osobnik, leg. KM.

Roztocze: Hamernia FA49, 04.05.2019, 2 exx., uprawa rzepaku, 01.06.2019, 2 exx., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Żurawce FA88**, 28.06.2020, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

151. *Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Buszkowice FA21, 25.09.2022, 1 ex., skraj ugoru, leg. JB.

Nizina Sandomierska: Raclawice EA89, 28.07.2018, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Zdziary EB80**, 11.06.2017, 1 ex., 06.08.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

152. *Trapezonotus anorus* (Flor, 1860)

Nizina Sandomierska: Zdziary EB80, 06.08.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

153. *T. dispar* Stål, 1872

Nizina Sandomierska: Krasne EA74, 25.05.2017, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Zdziary EB80**, 11.06.2017, 1 ex., 23.07.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Radruż FA76**, 01.06.2017, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

154. *Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)

Nizina Sandomierska: Majdan Sieniawski FA27, 20.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. **Radruż FA76**, 06.07.2019, 1 ex., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Saldidae

155. *Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838)

Beskid Wschodni: Rzeszów – Zalesie EA73, 21.06.2021, 1 ex., park, UV, leg. TO, det. JB.

156. *S. saltatoria* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Wola Węgierska FA12, 20.05.2018, 2 exx., pułapka Barbera, **Paclaw FV29**, 30.07.2016, 1 ex., 12.08.2022, 1 ex., las mieszany, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Wierzawice FA06, 08.07.2021, 2 exx., uprawa rzepaku, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Scutelleridae

157. *Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776)

Pojezierze Mazurskie: Konstantynówka FF50, 01.11.2022, 1 osobnik, czarna forma barwna, leg. KM.

158. *E. maura* (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 25.04.2022, 1 osobnik, ogród warzywno-kwiatowy, leg. JB i EB.

Bieszczady: Muczne FV24, 04.09.2021, jeden osobnik, obs. JB i JM.

Pojezierze Mazurskie: Dworzysko FE59, 14.08.2020, 1 osobnik, czarna forma barwna, leg. KM.

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

159. *E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)

Bieszczady: Muczne FV24, 04.09.2021, jeden osobnik, obs. JB i JM.

Nizina Sandomierska: Łukawiec FA54, 03.08.2021, 1 osobnik, łąki śródleśne, obs. JB i JM. **Szczutków FA55**, 03.08.2021, 1 osobnik, łąki śródleśne, obs. JB i JM.

Roztocze: Majdan Nepryski FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM. **Józefów FA49**, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

160. *Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

Stenocephalidae

161. *Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

162. *D. medius* (Mulsant et Rey, 1870)

Beskid Wschodni: Rybotycze FA10, 19.07.2016, 1 ex., kserotermiczny stok, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Tingidae

163. *Acalypta carinata* (Panzer, 1806)

Pojezierze Mazurskie: Sejny FE59, 15.03.2020, 1 osobnik, leg. KM.

Beskid Wschodni: Wola Węgierska FA12, 20.05.2018, 2 exx., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Krasne EA74, 23.05.-15.06.2017, 1 ex., 21.06.2017, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

164. *A. nigrina* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Stobierna EA34, 18.06.2017, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

165. *Campylosteira verna* (Fallén, 1826) (ryc. 10)

Beskid Wschodni: Wielopole Skrzyńskie EA43, 20.05.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

Nizina Sandomierska: Werynia EA56, 26.05.2017, 1 ex., las, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. Krasne EA74, 25.05.2017, 47 exx., 11.06.2017, 2 exx., 14.07.2017, 2 exx., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. Łąka EA74, 28.05.2017, 2 exx., 25.06.2017, 1 ex., zadrzewienia śródpolne, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Roztocze: Hamernia FA49, 18.05.2019, 14 exx., 01.06.2019, 1 ex., zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Ryc. 10. Stanowiska *Campylosteira verna* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółka – nowe stanowiska [Fig. 10. Localities of *Campylosteira verna* in Poland; black circles – literature data, red circles – new records].

166. *Derephysia foliacea* (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Lubla EA41, 06.07.2019, 1 ex., las mieszany, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Nizina Sandomierska: Raclawice k. Niska EA89, 2 exx., 28.07.2018, zadrzewienia, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

167. *Dictyla echii* (Schrank, 1782)

Roztocze: Józefów FA49, 23.07.2022, 1 ex., leg. JB i JM.

168. *D. humuli* (Fabricius, 1794)

Nizina Sandomierska Krasne EA74, 25.05.2017, 1 ex., torfowisko, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Pojezierze Mazurskie: Sejny FE59, 27.12.2019, 1 osobnik, leg. KM. Kukle FE59, 27.04.2020, leg. KM.

169. *Kalama tricornis* (Schrank, 1801)

Beskid Wschodni: Nowe Sady – Skałka Dubnik FA20, 24.08.2022-25.09.2022, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

170. *Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Sandomierska: Werynia EA56, 21.06.2017, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO., det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Vellidae

171. *Velia caprai* Tamanini, 1947

Beskid Wschodni: Paclaw FV29, 28.08.2016, 5 exx., las mieszany, teren podmokły, pułapka Barbera, leg. TO, det. JB. SOOS „Patria nad Odrzechową” PLH 180028 EV78, 27.05.2017, 1 ex., pułapka Barbera, leg. TO, det. JB.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące 171 gatunków lądowych i wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych wykazanych na 80 stanowiskach, zlokalizowanych w 58 kwadratach sieci UTM 10x10 km położonych w 9 krainach południowej i wschodniej Polski: w Bieszczadach, w Beskidzie Wschodnim, Beskidzie Zachodnim, na Nizinie Sandomierskiej, na Roztoczu, na Wyżynie Lubelskiej, na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, na Pojezierzu Mazurskim oraz w Pieninach.

W rezultacie przeprowadzonych obserwacji 23 gatunki zostały wykazane po raz pierwszy dla poszczególnych regionów: *Aellopus atratus*, *Campylosteira verna*, *Chilacis typhae*, *Coriomeris denticulatus*, *Dufouriellus ater*, *Loricula elegantula*, *Odontoscelis fuliginosa*, *Peritrechus nubilus*, *Pseudoloxops coccineus* oraz *Salicarius roseri* zostały po raz pierwszy stwierdzone na terenie Beskidu Wschodniego, *Acalypta carinata*, *Aradus bimaculatus*, *Dufouriellus ater*, *Grypocoris sexguttatus*, *Lasio-somus enervis*, *Physatocheila dumetorum*, *Plinthisus pusillus*, *Polymerus nigrita* oraz *Stalia boops* odkryto po raz pierwszy na Nizinie Sandomierskiej, *Rhyparochromus vulgaris* na Roztoczu, *Cimex lectularius* na Wyżynie Lubelskiej, natomiast *Aneurus avenius* i *Prostemma aeneicolle* udokumentowano po raz pierwszy na Pojezierzu Mazurskim.

Tym samym liczba znanych gatunków tych owadów na Wyżynie Lubelskiej wzrosła do 495, na Roztoczu do 473, w Beskidzie Wschodnim do 467, na Nizinie Sandomierskiej do 378, a na Pojezierzu Mazurskim do 364 (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023).

Ponadto podano dane o niezbyt często odławianych gatunkach lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych - *Campylosteira verna*, *Hebrus pusillus*, *Megalonotus hirsutus* oraz *Polymerus holosericeus* jak też uaktualniono stan poznania rozmieszczenia gatunków inwazyjnych - *Nezara viridula* oraz *Leptoglossus occidentalis*.

Warto podkreślić fakt, iż w kwadracie FA21 (Przemysł i okolice), w którym dotychczas udokumentowano obecność 280 gatunków lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023; Gierlasiński 2018; Bury 2019a, b; Gierlasiński i in. 2019; Bury 2020, 2021b, Bury i in. 2021; Bury i Mazepa 2022; Masłowski i in. 2022) odnaleziono po raz pierwszy kolejne cztery gatunki: *Aellopus atratus*, *Coriomeris denticulatus*, *Orthotylus flavosparsus* oraz *Pinthaeus sanguinipes*. Tym samym liczba znanych lądowych przedstawicieli tych owadów w Przemysłu i jego najbliższej okolicy (kwadrat FA21) wzrosła do 284.

Badania nad rozmieszczeniem pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie południowej i wschodniej Polski, głównie w regionie Beskidu Wschodniego, Niziny Sandomierskiej oraz Roztocza będą kontynuowane.

Podziękowania

Autorzy składają serdeczne podziękowania osobom, które przekazały dane lub zebrały materiał dowodowy zaprezentowany w niniejszej pracy: Elżbiecie Bury, Tomaszowi Baziakowi, Karolowi Mackiewiczowi oraz Arlecie Marlenie Mielniczuk. Anonimowym recenzentom autorzy dziękują za cenne uwagi do pierwszej wersji tekstu pracy.

Piśmiennictwo – References

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J. 2011. Nowe stanowisko *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **3**: 1–5.
- Bury J. 2019a. Pierwsze obserwacje *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 65–67.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3473951>
- Bury J. 2019b. Pierwsze stwierdzenie *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 93–95.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3568078>
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 37–51.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3723333>
- Bury J. 2021a. Pierwsze stwierdzenie *Halyomorpha halys* (Stal, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 11–14.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4499092>
- Bury J. 2021b. Pierwsze stwierdzenie *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 131–132.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5272344>
- Bury J., Obszarny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 171–174.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4038531>
- Bury J., Mazepa J. 2014. Nowe dane o *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z południowej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **8(2)**: 23–28.
- Bury J., Mazepa J. 2021a. Pierwsze stwierdzenie *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Sandomierskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 133–134.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5522440>
- Bury J., Mazepa J. 2021b. *Myrmecophyes* (*Myrmecophyes*) *alboornatus* (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halictini) – first observation in Poland. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 137–138.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5589227>
- Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski – część 2. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 15–36.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6459122>
- Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 83–100.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4784231>
- Cmoluchowa A. 1978. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 43 ss.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019a. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3555576>

- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020c. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. [dostęp: 23.01.2023].
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. *Catalogus faunae Poloniae*, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily: Mirinae. *Catalogus faunae Poloniae*, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.
- Jaczeński T., Wróblewski A. 1976. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. Klucze do oznaczania owadów polski. cz. XVIII, z. 4. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław, 31 ss.
- Jaczeński T., Wróblewski A. 1978. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII, z. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław, 68 ss.
- Jansson A. 1986. The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. *Entomological Society of Finland*, Helsinki. *Acta Entomologica Fennica* **47**: 1–94.
- Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattfloeche. *Dohniana Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* **14**: 122–141.
- Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **25**: 131–140.
- Kondracki J. 2013. *Geografia regionalna Polski*. PWN, Warszawa: 440 ss.
- Krasucki A. 1919. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków krajowych (Sprawozdanie z wycieczki do Zarzecza, odbytej w sierpniu w r. 1917). *Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich* **3**: 191–198.
- Lis J. A. 1997. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 12. Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 28 ss.
- Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 8. Prześwietlikowate – Tingidae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, nr 158 serii kluczy, 64 ss.
- Lis J. A. 2000. Klucze do oznaczania owadów polski. Część XVIII, Tarczówkowate – Pentatomidae. Zeszyt 14, *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 76 ss.
- Lis J. A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate – Aradidae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 34 ss.
- Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Hebda G. 2017. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju *Eremocoris* Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 85–88.
- Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **1**: 1–49.
- Lis B., Stroński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 1–157.
- Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 76 ss.
- Lis J.A., Lis B. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 13. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. *Polskie Towarzystwo Entomologiczne*, Toruń, 32 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 1–145.
- Łomnicki M. 1882. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **16**: 37–55.
- Masłowski A., Zygała J., Krzyżowska K., Ledwoń P., Żebracka D., Ogłaza B., Taszakowski A. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska). *Acta Entomologica Silesiana* **30**(online 003): 1–9.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.6373130>
- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicji. *Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich*, Kraków, 87 ss.

- Nowicki M. 1867. Zapiski z fauny tatrzańskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **1**: 197–205.
- Nowicki M. 1868. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F., Hemiptera). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **2**: 91–107.
- Péricart J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae del'ouest palearctique. Fauna del'Europe etdu Bassin méditerranéen, Masson & Cie., Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France **71**: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol.1. *Faune de France* **84 A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol.2. *Faune de France* **84 B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol.3. *Faune de France* **84 C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Reuter O.M. 1883. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d'Europe, du bassin de la Mediterranee et de l'Ase Russe. III. *Acta Societatis Scientiarum Fennicae* **13**: 313–496.
- Schuh R.T., Weirauch Ch. 2020. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History. Siri Scientific Press Monograph Series, Vol. **8**, 800 pp.
- Smreczyński S. 1906a. Wykaz pluskwówek nowych dla fauny galicyjskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 72–79.
- Smreczyński S. 1906b. Zbiór pluskwówek prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1908. Dodatek do spisu pluskwówek św. p. prof. B. Kotuli. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **43**: 1–11.
- Smreczyński S. 1910. Spis pluskwówek zebranych w Górcach w roku 1909. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **44**: 109–122.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwówek (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strauss G., Niedringhaus R. 2014. Die Wasserwanzen Deutschlands. Bestimmungsschlüssel für alle Nepo- und Gerromorpha. WABV Fründ, Osnabrück, 66 pp.
- Strawiński K. 1936. Badania nad fauną pluskwówek drzew i krzewów w Polsce. *Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych* **17**: 1–216.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 591 ss.
- Wróblewski A. 1980. Pluskwówki (Heteroptera). Fauna słodkowodna polski. Vol. 8. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań, 154 pp.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Materials to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of southern and eastern Poland

The paper presents new data on 171 species of true bugs found in 80 sites, located in 58 squares of the UTM 10x10 km network, located in 9 zoogeographic regions of southern and eastern Poland: the Bieszczady Mts., the Eastern Beskids Mts., the Western Beskids Mts., the Pieniny Mts., the Sandomierz Lowland, the Wielkopolska-Kujawy Lowland, the Roztocze, the Lublin Upland and the Mazurian Lakeland.

As a result of the conducted research *Aellopus atratus*, *Campylosteira verna*, *Chilacis typhae*, *Coriomeris denticulatus*, *Dufouriellus ater*, *Loricula elegantula*, *Odontoscelis fuliginosa*, *Peritrechus nubilus*, *Pseudoloxops coccineus*, and *Salicarius roseri* are found for the first time in the region of the Eastern Beskids Mts., *Acalypta carinata*, *Aradus bimaculatus*, *Dufouriellus ater*, *Grypocoris sexguttatus*, *Lasiosomus enervis*, *Physatocheila dumetorum*, *Plinthisus pusillus*, *Polymerus nigrita*, and *Stalia boops* are found for the first time in the Sandomierz Lowland, *Rhyparochromus vulgaris* is new to the Roztocze, *Cimex lectularius* is new to the Lublin Upland, while *Aneurus avenius* and *Prostemma aeneicolle* are first detected in the Mazurian Lakeland.

Additionally, new data on invasive species: *Leptoglossus occidentalis*, and *Nezara viridula*, as well as of rarely shown species: *Campylosteira verna*, *Hebrus pusillus*, *Megalonotus hirsutus* oraz *Polymerus holosericeus* were also provided.

Most species were documented at the site Rzeszów-Zalesie [EA73], where 53 (including 51 new) true bugs were found and the number of known true bugs species in this area has increased to 58. The best-studied location was the vicinity of Przemyśl [FA21], where 4 species of true bugs have been collected for the first time: *Aellopus atratus*, *Coriomeris denticulatus*, *Orthotylus flavosparsus* and *Pinthaeus sanguinipes*. Thus the number of known terrestrial true bugs species in this area has increased to 284.

Due to the insufficient understanding of the distribution of terrestrial true bugs in south-eastern and north-eastern Poland, especially within the East Beskids Mts., the Sandomierz Lowland, as well as in the Roztocze study in these areas will be continued.

Otrzymano (received): 4 February 2023
 Zaakceptowano (accepted): 19 May 2023